

Las Mujeres en la Investigación: Un estudio desde los Archivos Institucionales y los Registros Audiovisuales de la UARG (1997-2000)

Women in Research: A Study on the Institutional Archives and Audiovisual Records of UARG (1997-2000)

María Verónica Forchino y María Gabriela Ramos*

Deposited in Zenodo with DOI: 10.5281/zenodo.17358289

Resumen

A fines de los 90 se inicia el camino de la investigación en la reciente Universidad Nacional de la Patagonia Austral, con metas tendientes a priorizar el desarrollo de personal altamente capacitado y dar respuestas a las demandas de la región. Da cuenta de estos esfuerzos las primeras Jornadas que fueron registradas en cintas de VHS, las cuales testimonian el trabajo de los primeros equipos de investigación por el desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en nuestra región.

Con la finalidad de comenzar el estudio sobre el rol de las mujeres en la función de investigación, indagamos en la documentación oficial de la institución los diferentes roles ocupados en los equipos de investigación que permanecen registrados en cintas VHS de las Primera y Segunda Jornadas de Investigadores realizados en la UNPA UARG. Para analizar cuál fue el rol de las mujeres en los procesos de constitución y consolidación de la investigación en la institución realizamos una selección de cinco investigadoras de diferentes áreas e indagamos sobre la producción de cada una durante los periodos en estudio. Una de todas las posibles aristas que pueden ser abordadas corresponde a la participación y producción en proyectos de investigación, partiremos de allí para realizar una aproximación a esta temática a partir de los registros audiovisuales institucionales y tener un marco de referencia desde el que comenzaremos a problematizar y a indagar sobre el rol de las mujeres investigadoras en la institución.

Palabras clave: investigación, archivos institucionales, registros audiovisuales, mujeres investigadoras, producción de conocimiento

Abstract

At the end of the 1990s, research began to take shape at the newly established National University of Austral Patagonia, with goals aimed at prioritizing the development of highly trained personnel and responding to the demands of the region. These efforts are reflected in the first Research Conferences, which were recorded on VHS tapes and bear witness to the work of the initial research teams in advancing Science and Technology in our region.

In order to begin studying the role of women in research activities, we examined the institution's official documentation to identify the different roles held within research teams recorded on VHS tapes from the First and Second Research Conferences held at UNPA-UARG. To analyze the role of women in the processes of establishing and consolidating research within the institution, we selected five female researchers from different fields and explored their academic output during the study periods. One of the many possible perspectives on this issue focuses on participation and production within research projects. We will use this as a starting point to approach the subject through institutional audiovisual records, providing a reference framework from which we can begin to critically examine and investigate the role of women researchers in the institution.

Keywords: Research, Institutional archives, Audiovisual records, Production of Knowledge

Introducción

La función de investigación en la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA) ha sido parte de su historia, inscrita en su identidad institucional. Si bien la institución universitaria surge de la reunión de un conjunto de instituciones de educación superior no universitarias preexistentes, tuvo desde el inicio una impronta orientada a producir conocimiento para aportar soluciones a las problemáticas regionales. El desarrollo de la investigación ha estado fuertemente potenciado tanto en los diferentes planes de desarrollo institucional como en las políticas universitarias.

A fines de los 90 se inicia el camino de la investigación en la reciente UNPA, con metas tendientes a priorizar el desarrollo de personal altamente capacitado y dar respuestas a las demandas de la región. Da cuenta de estos esfuerzos las Primeras Jornadas que fueron registradas

en cintas de VHS, las cuales testimonian el trabajo de los primeros equipos de investigación por el desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en nuestra región. La sistematización y el registro de lo acontecido en aquellas jornadas busca resaltar aquellas acciones que, debido a la falta de archivo, han permanecido invisibilizadas, pero que formaron parte de iniciativas que llevaron a la rápida consolidación de la función de investigación en la institución.

En este trabajo nos proponemos realizar una primera aproximación a las actividades de investigación en clave de género. Para ello, pondremos en cruce la documentación oficial de las producciones en los proyectos de investigación con los registros en cintas VHS en las Primeras y Segundas jornadas de investigadores realizadas en 1997 y 2000 en la Unidad Académica Río Gallegos (UARG) de la UNPA. Nos interesa comenzar a indagar sobre el rol de las mujeres investigadoras en la institución, a partir de una selección de cinco investigadoras de diferentes áreas que realizaron presentaciones en estas jornadas. Para este artículo hemos realizado una selección de investigadoras asociadas a las grandes áreas de estudio que fueron registradas en los VHS de las primeras y segundas jornadas de investigadores de la UARG (Ciencias exactas y naturales, Ciencias sociales y Humanas). Nuestro trabajo de carácter exploratorio se basa en la producción en investigación de Betina Ercolano (Arqueología), Alicia Cáceres (Geografía), Adriana Pajares (Química), Marcela Arpes (Letras) y Liliana Artesi (Economía).

Para analizar esta producción indagaremos en los registros de informes de los proyectos de investigación de los que fueron parte en el período seleccionado. Consideramos que una de todas las posibles aristas que pueden ser abordadas corresponde a la participación y producción en proyectos de investigación, partiremos de allí para comenzar a realizar una aproximación a esta temática a partir de los registros audiovisuales institucionales para tener un marco de referencia desde el que comenzaremos a problematizar y a indagar

sobre el rol de las mujeres investigadoras en la institución. Este estudio será un punto de partida para poner en valor el rol de las mujeres en los procesos de constitución y consolidación de la investigación en la institución.

1. Sobre el rol de las mujeres en la UNPA

Esta iniciativa surge en función del estudio de la presencia de mujeres en roles claves en la institución. Actualmente el cargo máximo de rectora y vicerrectora es ejercido por mujeres, así como cargos de decana en las Unidades Académicas Río Gallegos y San Julián, vicedecana en las Unidades Académica Caleta Olivia, Río Turbio y San Julián y cargos de gestión en todas las unidades académicas con una preponderancia de presencia femenina (ver tabla 1).

UNIDAD ACADÉMICA	CANTIDAD DE CARGOS DE GESTIÓN	CARGOS OCUPADOS POR MUJERES (Valores absolutos)	PORCENTAJE
Río Gallegos	13	8	62%
Caleta Olivia	10	8	80%
Río Turbio	9	8	89%
San Julián	9	6	67%
Total Sistema	41	30	73%

Tabla 1: Actual organización de cargos de gestión y porcentaje femenino. Fuente: Elaboración Propia, con información disponible en el portal [Universidad Nacional de la Patagonia Austral](http://www.unpa.edu.ar)

Esta activa participación femenina tiene su historia desde los inicios de la institución, en los que se observa una gran presencia de agentes mujeres en la conformación de carreras, en la dirección de líneas de investigación, en los comités editoriales, etc. (Gasel y Forchino, 2024; Forchino y Gasel, 2023). Estudiar esta característica pone en relieve los esfuerzos de las docentes investigadoras en un escenario diferente al

evidenciado a nivel nacional o internacional en las universidades y la ciencia.

La UNPA surge a partir de un conjunto de instituciones de nivel superior, en principio dedicadas a la formación docente y de personal administrativo (recurso humano necesario en una provincia que recientemente comienza a crear su estructura administrativa). Particularmente en la Unidad Académica Río Gallegos se destacaron las carreras de formación docente (Profesorado en Letras, Matemática, Geografía, Historia). Tal como señala Barrancos (2010), en Argentina

La docencia se feminizó tempranamente; ya en el censo de 1895 se encuentra un número superior de mujeres al de los varones ejerciendo alguna forma de actividad en la enseñanza. Desde luego, la inmensa mayoría – hasta muy avanzado el siglo XX–, ejerció el magisterio primario, ya que el bachillerato y la universidad estuvieron reservados a los varones. (p. 324)

Esta historia de instituciones de educación superior que conformaron luego la UNPA, junto a las políticas institucionales que favorecieron la profesionalización del personal que trabajaba en dichos institutos, facilitaron las herramientas para que las mujeres potenciaran su desarrollo en investigación.

Si bien en la década del 60 las mujeres comenzaron a ocupar lugares en la matrícula estudiantil en Argentina, Barrancos (2010) señala que

El claustro estudiantil se matizó notablemente a medida que corrían los años '60, con excepción de ingeniería y de otras carreras tecnológicas, pero el de profesores se mantuvo fiel a la exclusividad masculina durante toda la década: más del 90% de los cargos docentes de la UBA estaba en manos de los varones al arribar los años '70. (p. 328)

Es decir, a mediados del siglo XX, en la Argentina, la docencia femenina estaba recluida principalmente a los institutos de formación, mientras que las universidades continuaban siendo dominio masculino.

Sin embargo, el recorrido de las docentes investigadoras en la UNPA fue diferente. La presencia y la importancia de aquellas agentes que participaron en la construcción de la institución queda plasmada en los registros audiovisuales e institucionales y en los recorridos de cada una

de las agentes dinamizadoras de los distintos espacios que habitaron. A partir del estudio de estos casos observaremos cómo fueron consolidándose rápidamente en la función investigación, propiciando la profesionalización, la obtención de titulaciones de posgrado, la dirección de equipos de investigación y la producción en investigación.

Las investigaciones sobre la situación de las mujeres en el ámbito científico evidencian la existencia de mecanismos informales que sostienen y legitiman la segregación en dicha actividad. En este sentido, los procesos de segregación horizontal se manifiestan a través de las diferencias en la elección de campos del conocimiento, los cuales han situado tradicionalmente a las académicas en disciplinas como las ciencias de la salud, sociales y de la educación, mientras que su representación en áreas tecnológicas es escasa (Albornoz et al., 2018).

En contraste, la segregación vertical se relaciona con las disparidades en el acceso y la permanencia en la carrera científica (Gallardo, 2022; Albornoz et al., 2018; Vessuri et al., 2004). Este fenómeno ha dado lugar a explicaciones teóricas tales como el concepto de techo de cristal (Burin, 1987), que hace referencia a los obstáculos, en ocasiones imperceptibles, que enfrentan las mujeres en sus trayectorias; y el efecto Matilda (Rossiter, 1993), que expresa la falta de reconocimiento y la marginalización del trabajo de las científicas. Adicionalmente, se destaca el efecto tijera, el cual, al comparar las trayectorias académicas de ambos sexos, revela que, aunque las mujeres representan la mayoría en las etapas iniciales de la carrera científica, su presencia se reduce a menos de la mitad en los cargos de mayor prestigio y dirección (Estébanez, 2010; Oriz-Ortega y Armendáriz, 2017).

Un reciente estudio sobre la Docencia e Investigación en clave de género realizado en la universidad de Cuyo, analizando las categorías alcanzadas por los investigadores en 2018 concluye que existe una escasa representación femenina en las categorías que revisten prestigio y capacidad de dirección y señala que

[...] debe ser advertida como un mecanismo que las aparta de los espacios que revisten mejores oportunidades para el avance de sus carreras científicas. A la par, las asimetrías en la composición de algunas disciplinas como respuesta a una división sexual de las tareas científicas permiten advertir que las investigadoras quedan en una posición de desventaja tanto en el acceso a la financiación de sus proyectos y como al reconocimiento en el plano simbólico. (Gómez, 2022, p 52)

Nos proponemos entonces, dar comienzo a este estudio sobre la investigación en la UNPA, a partir de un análisis exploratorio de carácter introductorio, que surge de los primeros registros de las actividades de investigación en la UARG, para comenzar a pensar si estas evidencias a nivel nacional se replican en la institución o si, por el contrario, las condiciones institucionales, geográficas y particulares de la UNPA generaron un contexto que facilitó la profesionalización y carrera de las investigadoras.

2. Una breve historia de la Institución

En el año 1995 comienza a funcionar la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA), emplazada en Santa Cruz, la segunda provincia más extensa del país, situada en el extremo Sur argentino, alejada de los grandes centros urbanos/económicos/productivos¹, y que actualmente tiene una densidad de población² de 1,36 hab/Km² es decir un territorio extenso escasamente poblado en la Argentina. Esta baja densidad poblacional fue el motivo por el cual no adquirió su estatus de provincia sino hasta el año 1958, cuando alcanzó los 60 mil habitantes que exigía la Ley de organización de Territorios Nacionales (1532, de 1884) para constituirse en provincia.

¹ La distancia entre la capital de Santa Cruz (Río Gallegos) y la Ciudad de Buenos Aires es de 2.500km.

² La densidad poblacional fue calculada en función de la cantidad de habitantes de la provincia de Santa Cruz según los datos provisorios del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) donde se establece que la población es de 333.473 habitantes (Censo 2022). (Fuente: Resultados provisorios Censo 2022 INDEC, disponible en: <https://censo.gob.ar/index.php/censo-2022-resultados-provisorios/>). Para obtener la densidad poblacional se divide la cantidad de habitantes por la superficie de la provincia (243.943km²).

La creación de la provincia favoreció el desarrollo incipiente de los institutos de formación superior, debido a que la ampliación de la estructura administrativa incrementó la posibilidad de atender a demandas del espacio local. La primera institución de educación superior en Santa Cruz es el Instituto de Profesorado Secundario, con sede en la ciudad de Río Gallegos, creado con una currícula similar a los profesorados normales nacionales mediante el Decreto Provincial N° 163/62. Al año siguiente se realiza la adscripción de dicho instituto a la Universidad Nacional del Sur (UNS) emplazada en Bahía Blanca.

Estos primeros esfuerzos dieron comienzo a un largo camino cargado de cambios y disputas hasta la creación de la UNPA. Zárate y Mansilla (2004) señalan que:

durante un largo lapso el proceso de creación de las instituciones de educación superior en la provincia se identifica con la influencia de otras universidades nacionales como la Universidad Nacional del Sur en primera instancia, la efímera Universidad Nacional de la Patagonia y la posterior Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco que disputaron por la tutela académica y el control territorial hasta avanzada la década del 80. (Zárate y Mansilla, 2004, p. 265)

En 1970 el gobierno provincial modifica el nombre del Instituto de Profesorado Secundario por el de Instituto Universitario Santa Cruz (IUSC). En cierto sentido, el cambio de nominación está relacionado al lugar académico y jurídico que se le pretendía dar a la institución, más cercano a la educación superior universitaria.

Cabe destacar que el IUSC permanecerá relacionado con la UNS en relación al desarrollo académico hasta su nacionalización, no sólo en relación a las carreras y sus planes de estudio, sino también dentro de las cátedras que estaban a cargo de profesores de la UNS que viajaban a tomar exámenes o a dictar clases una vez al mes. El Estado provincial se encargaba de financiar el instituto y quienes decidían radicarse en Santa Cruz tenían cargos docentes como ayudantes. Existían interventores nombrados por el gobierno provincial, que eran los encargados de gestionar las relaciones entre la UNS y el IUSC.

El momento propicio para incorporar al régimen nacional las instituciones superiores provinciales se encontró a partir de la provincialización del Territorio Nacional de Tierra del Fuego en 1990. Ese año se firma un tratado interprovincial constituyendo la Universidad Federal de la Patagonia Austral (UFPA). Sin embargo, la recientemente creada provincia de Tierra del Fuego tuvo serias complicaciones para cumplir el tratado, principalmente por el complejo proceso de organización administrativa que vivía en ese entonces. Por este motivo, en 1991, mediante la Ley N° 2.212, la provincia de Santa Cruz decide iniciar el funcionamiento de la UFPA dentro del régimen previsto por la Ley Nacional 17.778 del año 1968 sobre universidades provinciales.

La UFPA incorporó al proyecto universitario los Centros de Estudios Terciarios (CET) y el Instituto Universitario de Santa Cruz (IUSC), con carreras en Río Gallegos adscriptas a la Universidad Nacional del Sur (Bahía Blanca) y en Caleta Olivia, a la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (Comodoro Rivadavia, Chubut). El marco legal que posibilitó este nucleamiento fue la Ley Provincial N.º 2.071/88 de Santa Cruz.

Es importante destacar el rol que le fuera asignado a la universidad en sus inicios. Este hecho se observa en el Plan de Desarrollo Institucional (PDI) "Hacia una nueva universidad" aprobado por los organismos de gobierno educativos provinciales,³ que puede ser considerado como el documento en el que los actores involucrados definen lo que luego serán las misiones y funciones de la UNPA. En ese documento se establece como prioritaria la articulación con las necesidades sociales y se afirma que dicha articulación se logrará a través del desarrollo de las funciones de sistematización y producción del conocimiento (investigación), formación de grado (docencia) y

³ Cabe señalar que en la provincia, mediante la misma ley en la que se crea la UFPA (Ley N° 2.212), también se determina como órgano de gobierno al Consejo Provincial de Educación, una estructura colegiada con presidente y vicepresidente designados por el gobierno, en representación del Poder Ejecutivo, y vocales elegidos por la comunidad educativa, en representación de los docentes de escuelas públicas y privadas, y en representación de los padres.

extensión. Es muy importante señalar que el PDI prioriza entre esos tres pilares la función de investigación, considerando que ese es el eje sobre el cual deben estructurarse las otras dos, y sosteniendo que tendría el carácter de función permanente del sistema universitario científico y tecnológico para la Patagonia Austral (Zárate y Mansilla, 2004).

En resumen, la historia de creación de la UNPA muestra que la institución se justifica en la región con la necesidad de desarrollar de forma sostenida conocimiento sobre la realidad social. Este punto es importante porque muestra, desde sus bases fundacionales, la impronta y la relevancia que le ha dado a la función de investigación, y explica por qué, desde sus inicios como universidad nacional (y previo a ello también), existen grupos de investigación y líneas de investigación asociadas a problemáticas regionales, que ya venían desarrollándose mucho antes de ser una universidad nacional.

En relación a este punto, en una entrevista personal realizada a la Lic. Alicia Cáceres, quien comenzó a trabajar en el IUSC en 1984, indicaba que la interventora del instituto, Fuentes Benítez, quien había sido nombrada por la provincia y era el nexo entre la UNS y el IUSC, estaba a cargo del instituto de investigación, que en ese momento funcionaba en un edificio escolar. Cáceres, a propósito de su inicio en la investigación en dicho centro, señala:

Entré al centro de investigación apenas comencé a trabajar en 1984 [...] Ya había muchos investigadores trabajando allí en el área de geografía, que es en la que me desempeño. En el área de las Letras estaban Nora Ricaud y Carlos Pérez Rasetti. Había gente de historia y matemática también. (A. Cáceres, comunicación personal, 4 de octubre de 2021)

La investigación en la UNPA ha sido parte de su historia, tuvo desde el inicio una impronta orientada a producir conocimiento para aportar soluciones a las problemáticas regionales.

El desarrollo de la investigación ha estado fuertemente potenciado tanto en los diferentes planes de desarrollo institucional como en las políticas universitarias diagramadas a lo largo del tiempo. El mandato

fundacional ubicaba a la universidad como un actor estratégico del sistema universitario científico y tecnológico en la región, separándose del esquema profesionalista que caracterizó al IUSC.⁴

En el PDI del IUSC se indica que:

En el modelo tradicional, el papel de la institución universitaria se reduce a ser intermediaria entre la distribución de conocimientos que se incorporan al sistema en la persona de cada profesor y que se ordenan en la persona de cada docente, en un currículum para cada carrera. La universidad como institución social no es poseedora ni productora de conocimientos, a no ser indirectamente, como continente administrativo de algunos individuos que los poseen o producen secundariamente en sus áreas de investigación, que no siempre están articuladas en la docencia. (IUSC, 1989,s/p)

En esta propuesta, entonces, se pretendía reposicionar a la universidad a partir de equipos de trabajo intelectual, con capacidad de captar y sistematizar los conocimientos que circulan en la sociedad, potenciarlos mediante la investigación y aplicarlos en la función social a partir de la docencia, la capacitación y asesoramiento, y la sistematización de proyectos de desarrollo.

Los criterios propuestos en este primer Plan de Desarrollo Institucional (PDI) para la organización de la actividad de investigación en la región fueron:

- A. Producción de conocimientos científicos y tecnológicos especialmente orientados a las necesidades regionales y sociales, promoviendo la mejora constante de la calidad de vida y el cuidado del ambiente;
- B. Formación de recursos humanos altamente capacitados que integren la investigación con la docencia universitaria;
- C. Difusión amplia de sus resultados;
- D. Participación activa en el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (*en adelante SNCTI*). (IUSC,1989)

Estos lineamientos fundacionales, sobre los cuales se desarrolla luego la estructura de la función investigación, dejan un claro punto de anclaje

⁴ Esquema que establecía la formación de profesionales para cubrir los espacios de vacancia en la administración pública de la región, vale decir, maestros, profesores, administrativos, etc. Con un esquema reproducido de Bahía Blanca, donde se asienta la UNS y, por lo tanto, alejado de la particularidad del territorio.

en la investigación aplicada a necesidades de la región y la voluntad de incorporación al SNCTI.

Cabe destacar lo que señalan los agentes involucrados, quienes enfatizan que la investigación siempre estuvo presente en lo que, luego de la nacionalización, fuera la Unidad Académica Río Gallegos (UARG). Alicia Cáceres observa al respecto: “El centro de investigación ya funcionaba cuando llegué a la provincia en 1989 y la Provincia nos pagaba un plus de 6 horas cátedra para realizar actividades de investigación” (A. Cáceres, comunicación personal, 4 de octubre de 2021). Asimismo, indica que había líneas de investigación que funcionaban bajo la dirección de la UNS⁵ grupos de investigación: “en el área de las letras estaban Pérez Rasetti y Nora Ricaud” (A. Cáceres, comunicación personal, 4 de octubre de 2021). De igual modo, Marcela Arpes subraya que cuando ingresó a la Universidad, en 1994, ya funcionaba el centro de investigación y una línea importante de investigación eran los estudios semióticos y de narratología de Nora [Ricaud] y de Carlos [Pérez Rasetti]”. De hecho, agrega, “ellos fueron quienes propulsaron la creación de la revista *Semiosis Ilimitada*, en la que yo empecé a participar” (M. Arpes, comunicación personal, 12 de mayo de 2022).

En el año 1995 se concreta la nacionalización de la UFPA sobre esta base, en principio con cierta estructura heredada de la UNS, y sobre la idea de propiciar un espacio intelectual en la región. Quedará conformada así la UNPA con una estructura que contemple la lejanía de sus sedes, conformando cuatro unidades Académicas emplazadas en las localidades de Caleta Olivia, Río Gallegos, Río Turbio y Puerto San Julián. (ver Ilustración 1)

⁵ Estas líneas estaban definidas principalmente por las capacidades de dirección de los docentes de la UNS y relacionadas con las carreras que se dictaban en la UFPA (Profesorado en Letras, Profesorado en Matemáticas, Profesorado en Geografía).

Ilustración 1: Ubicación territorial actual de las Unidades Académicas UNPA. Fuente: Elaboración propia.

El estatuto de la universidad del año 1995 establece que

La organización académica de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral se efectivizará por Unidades Académicas descentralizadas a los efectos operativos y mantendrá coherencia en su organización y en sus decisiones por medio de la conducción y coordinación que ejercen la Asamblea Universitaria, el Consejo Superior y el Rectorado. (Resolución Nro.002/96-AU-UNPA, Cap. II, Art. 4).

Si bien, como indicamos anteriormente, ya existía un incipiente estructura de investigación, a partir de la nacionalización se comienza a sistematizar el camino de la investigación en la reciente UNPA, con metas tendientes a priorizar el desarrollo de personal altamente capacitado para dar respuestas a las demandas de una región alejada de los grandes centros, pero también que propiciarán la integración al SNCTI. Da cuenta de estos esfuerzos la rápida categorización de los docentes investigadores en el Programa Nacional de Incentivos.

En el año 1996, a tan solo un año de su nacionalización, la UNPA comienza a participar de este programa de incentivos a docentes investigadores de la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU), propiciando el ingreso de los docentes al sistema de incentivos nacionales y obteniendo como resultado 109 docentes categorizados,

que inician su trayectoria en el SNCTI y que serán luego directores de proyectos de investigación.

Los requerimientos para la presentación de proyectos de investigación de la UNPA se ajustaban al sistema nacional, en el que se solicitaban directores con categorías I, II y III del Programa Nacional de Incentivos. En este sentido, los directores que inicialmente eran externos fueron paulatinamente sucedidos por aquellos docentes UNPA que comenzaron su trayecto de categorización en 1996 y lograron categorías que les permitían dirigir sus propios grupos.

3. Docentes investigadores UNPA y su impronta en el territorio

Las características detalladas en el marco histórico de la UNPA, una universidad situada geográficamente alejada de los polos centrales, permite centrarnos en la categorización de los investigadores como intelectuales de provincia, es decir agentes que, por estar ubicados en una zona marginal del campo, no cuentan con un capital de visibilidad en los espacios centrales de poder, pero que han intervenido en el espacio cultural validados por otros caminos o en lugares sociales habilitantes de otras maneras para la producción local (Martínez, 2013).

Esta categoría lejos está de desmerecer la producción local; más bien se trata de relocalizar las categorías teóricas de campo científico en un espacio distintivo.

Provincianía es además un punto de mira y un punto de vista, un lugar que el centro no ve y desde donde el centro no ve. Analizar la producción de un autor extracéntrico es también descubrir por entre medio de su palabra lo invisible para el centro, es decir aquello que se desprende de la particularidad del lugar. (Martínez, 2013, p. 177)

Centrarnos en la producción de los agentes, pone el acento en la reconstrucción de las condiciones de producción, analizando en su propio espacio para indagar cuáles son las estrategias puestas en juego para validar la producción, no solo en el contexto de intercambio con otros centros sino también en el contexto más inmediato.

A partir de los registros audiovisuales, hemos relevado en los archivos de la Secretaría de Ciencia y Tecnología (SECyT) de la UNPA los proyectos de investigación financiados⁶ por la institución, de los que fueron miembros los docentes investigadores que pudieron ser registrados en las cintas de las I y II Jornadas de Investigación.

Para realizar este relevamiento se trabaja sobre base de datos de la Secretaría de Ciencia y Tecnología (SECyT) debido a que partir del año 2008 la UNPA comenzó un proceso de sistematización de los datos de investigación mediante un sistema compuesto por diferentes aplicativos web integrados, desarrollados por la SECyT con herramientas de software libre. La información de cada proyecto es cargada por los docentes investigadores para postular la actividad en la convocatoria y deben completar sus informes finales al momento de finalizar el proyecto. Los datos anteriores a 2008 fueron cargados por la SECyT manualmente. El repositorio se encuentra disponible en un portal de acceso a partir de la página web de la Universidad.⁷ En este portal está disponible el registro de información del proyecto, un documento que caracteriza a los proyectos y a su producción.

La búsqueda de los proyectos asociados a los investigadores registrados en las Primeras Jornadas (1997) arroja como resultado que los 16 docentes investigadores presentes eran miembros de 11 Proyectos de Investigación vigentes. (Tabla 2)

⁶ Nos detenemos específicamente en los proyectos financiados y monitoreados por la UNPA (Tipo I), debido a que, son los que presentan mayor sistematización en relación al formato de presentación y a los requerimientos de producción científica de los proyectos de investigación que en 1996 ya comienzan a cumplir con la formalización de los proyectos en el Sistema Nacional de Incentivos.

⁷ <https://secyt.unpa.edu.ar/piunpa/>

ÁREA	PROYECTOS DE INVESTIGACION
CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES	2
CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS	9
TOTAL	11

Tabla 2: Proyectos de investigación vigentes en 1997 según área (Valores absolutos). Fuente: Elaboración propia.

Uno de estos proyectos estaba radicado en la Unidad Académica Caleta Olivia (PI 29/B002⁸), y el resto en la Unidad Académica Río Gallegos. Dos Proyectos corresponden al área de ciencias exactas y naturales (PI 29/A007 y 29/A021) uno asociado a las disciplina Biología en el que participa la docente investigadora Amanda Manero como codirectora y el otro asociado a la Física (29/A021) en el cual la docente investigadora Adriana Pajares es codirectora, el resto corresponde al área de las Ciencias Sociales y Humanas. Cabe destacar que los proyectos del área de ciencias exactas y naturales eran dirigidos por investigadores UNPA y codirigidos por las mencionadas investigadoras. Esta es una diferencia sustancial en relación con los proyectos del área de ciencias sociales y humanas, los cuales en su totalidad son dirigidos por investigadores externos a la institución.

Esta distinción entre el área de ciencias naturales y sociales no es menor. La figura de director externo es una variable relevante al momento de observar las investigaciones en la periferia, sobre todo en los inicios de la institución. A partir de la incorporación de la universidad al Sistema Nacional de Incentivos, los proyectos acreditables en el

⁸ Debido a que la base de datos de consulta no se incorpora en este artículo, estos códigos internos de Proyectos de investigación (que contienen la información detallada de investigadores y sus producciones en el marco del proyecto) se incorporan para su consulta y acceso en el enlace: <https://secyt.unpa.edu.ar/piunpa/index.php>.

Programa Nacional de Incentivos⁹ (dependiente de la SPU) debían ser dirigidos por investigadores que tuvieran categoría que acreditara amplia trayectoria en investigación.¹⁰

En estudios previos de la investigación en el área de las ciencias sociales y humanas observamos que la figura de director externo fue una estrategia para comenzar el desarrollo en investigación de docentes UNPA que estaban iniciando su trayecto de investigación y no poseían categoría suficiente en Programa que les permitiera dirigir sus proyectos (Forchino y Gasel, 2023; Forchino y Cadin Oyarzo, 2022). Sin embargo, al comenzar a ampliar el estudio incorporando en este caso investigadores de las ciencias naturales y exactas vemos que los proyectos iniciados en 1995 eran dirigidos y codirigidos por docentes investigadores UNPA, es decir, docentes que ya tienen trayectoria en investigación. Esta asimetría marca una sustancial diferencia desde el inicio en los proyectos asociados a las dos grandes áreas (sociales y humanas por un lado, naturales y exactas por el otro), replicando, aún en este periodo de reciente formación institucional, las asimetrías en el desarrollo científico asociadas a las ciencias naturales y ciencias sociales (Beigel, 2014 y 2018; Beigel, Gallardo y Bekerman, 2018; Bekerman, 2016).

En los informes de los proyectos analizados de la primera etapa (1995-1997) se observa que 65 investigadores e investigadoras son miembros de los 11 proyectos vigentes. Para dar un marco general en relación a la

⁹ El Programa de Incentivos a Docentes Investigadores de las Universidades Nacionales fue creado mediante Decreto 2.427 el 19 de noviembre de 1993, en el ámbito de la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Cultura y Educación. La Universidad Nacional de la Patagonia Austral se incorporó al Programa al momento de su nacionalización y los docentes investigadores comenzaron a solicitar la categorización en este marco a partir de la segunda convocatoria nacional en el año 1996.

¹⁰ En la primera reglamentación del programa Nacional de Incentivos los requisitos para dirigir PI correspondía a categorías A o B, mientras que más adelante se determinaron categorías numéricas y para dirigir un PI financiado es necesario poseer categoría III, II o I del Programa Nacional de Incentivos.

participación por género,¹¹ en el gráfico 1 se observa el porcentaje de investigadores en relación a su sexo.

Gráfico 1: Porcentaje de investigadores según sexo. Período 1995-1997. Fuente: Elaboración propia.

Aquí se aprecia una relativa paridad de género entre investigadores; sin embargo, al realizar una segmentación por área se nota una preponderancia de investigadores hombres en las Ciencias Naturales y una participación equitativa en las Ciencias Sociales. (Gráfico 2)

Gráfico 2: Proporción de investigadores según sexo en proyectos vigentes (1995-1997) por gran área de conocimiento. Fuente: Elaboración propia.

¹¹ Si bien la concepción de género es mucho más amplia que la normada 'femenino/masculino' en este estudio en particular, con los datos que poseemos solo podemos hacer referencia a sexo femenino y masculino.

Si realizamos este análisis en relación a la dirección de los proyectos, esta relativa paridad se ve afectada. En el gráfico 3 registramos el porcentaje de directores y codirectores segmentado por sexo en los 11 proyectos vigentes. El 11% de los proyectos está dirigido por mujeres, mientras que el 75% tienen un director varón y una codirectora mujer. (Gráfico 3) Es decir, en la gestión de proyectos, la participación de la mujer disminuye en esta etapa.

Gráfico 3: Porcentaje de hombres y mujeres en dirección y codirección de proyectos (1995-1997). Fuente: Elaboración propia.

Esta disminución en la cantidad de mujeres se observa de manera drástica en los proyectos de ciencias naturales, en donde la mujer aparece como codirectora de proyectos dirigidos por hombres. Pero también se observan asimetrías en las Ciencias Sociales en donde la función de dirección está preponderantemente compuesta por hombres. (Gráfico 4)

Gráfico 4: Porcentaje de hombres y mujeres en dirección y codirección de proyectos según área (1995-1997). Fuente: Elaboración propia.

Respecto a los proyectos vigentes al momento de realizar las Segundas Jornadas (1998-2000), apreciamos un leve crecimiento en relación con el periodo anterior. Existen constancias de 14 investigaciones sobre los agentes que fueron documentados en las imágenes de las jornadas: 2 pertenecientes a las Ciencias Naturales y Exactas (correspondientes a las asignaturas Física y Geología) y 12 del área de las Ciencias Sociales y Humanas (asociadas a las asignaturas Historia, Comunicación, Economía, Educación, Psicología y Geografía). En esta segunda etapa se observa mayor cantidad de directores propios de la institución, incluso en el área de ciencias sociales y humanas, este cambio es producto de los rápidos procesos de categorización en investigación.

En esta etapa la cantidad de investigadores es mayor, (55 agentes) y se observa un leve incremento en el porcentaje de mujeres que participan en ellos. (Gráfico 5)

Gráfico 5: Porcentaje de investigadores según sexo. Periodo 1998-2000. Fuente: Elaboración propia.

Si realizamos una segmentación de los investigadores en relación a las grandes áreas (Gráfico 6), observamos que se continúa con la misma tendencia en Ciencias Naturales y Exactas que en el período anterior (30% de investigadoras), mientras que en Ciencias Sociales y Humanas aumenta levemente la participación femenina.

Gráfico 6: Proporción de investigadores según sexo en proyectos vigentes (1998-2000) según área. Fuente: Elaboración propia.

Un cambio importante que se da en esta etapa es la participación de las mujeres en la gestión de proyectos principalmente en la codirección de los mismos. (Gráfico 7) El 100% de esta función es ejercida por mujeres, mientras que la dirección continúa siendo una función preponderantemente masculina (69% de proyectos dirigidos por hombres y 31% dirigidos por mujeres).

Gráfico 7: Porcentaje de hombres y mujeres en dirección y codirección de proyectos (1995-1997). Fuente: Elaboración propia.

Al segmentar los datos en relación a las áreas del conocimiento, observamos que la dirección de proyectos asociados a las Ciencias Sociales y Humanas en esta etapa es principalmente ejercida por mujeres, mientras que en las Ciencias Naturales y Exactas es completamente ejercida por hombres. (Gráfico 8)

Gráfico 8: Porcentaje de hombres y mujeres en dirección y codirección de proyectos según área (1998-2000). Fuente: elaboración propia.

Como ya dijimos, los lineamientos de la institución para ejercer la función de dirección o codirección de proyectos estaban en línea con el SNCTI, debiendo acreditar categoría acorde en el Sistema Nacional de Incentivo y una trayectoria consolidada en investigación (con artículos publicados, antecedentes de formación de recursos humanos, etc.). Es decir, las mujeres en esta etapa ya cuentan con un capital en investigación asociado a su trayectoria y comienzan a poder dirigir y/o codirigir proyectos.

Uno de los factores que animaron al estudio de la producción de las cinco mujeres que detallamos anteriormente es que fueron directoras o codirectoras de proyectos en alguno de los dos periodos asociados a las Jornadas registradas de manera audiovisual y que se encuentran en soporte VHS.

4. Mujeres investigadoras, una primera aproximación a partir de sus producciones

En este apartado analizaremos la producción de cinco mujeres investigadoras que realizaron ponencias en las Primeras y Segundas Jornadas de Investigación de la UARG y que fueron registradas en el producto audiovisual generado en ese momento. Betina Ercolano (Arqueología), Alicia Cáceres (Geografía), Adriana Pajares (Química), Marcela Arpes (Letras) y Liliana Artesi (Economía).

La UNPA como referente de los estudios arqueológicos en la patagonia

La arqueóloga Betina Ercolano, integró dos equipos de investigación en el período en estudio. Un primer proyecto (1997-1998) denominado “El cuaternario en el río Gallegos: poblaciones humanas y paleoambientes”, dirigido por el Dr. Hugo Corbella y codirigido por la investigadora Flavia Carballo, estaba asociado a las Ciencias Sociales (disciplina Arqueología). Esta investigación fue presentada por Ercolano en las Primeras Jornadas de Investigación, y en los registros destaca el trabajo de campo realizado con el director del proyecto, así como la importancia de proveer información sobre los procesos de formación de los registros arqueológicos.

En el marco de esta investigación Ercolano realiza publicaciones en congresos internacionales y nacionales, tres artículos en revistas (una de ellas en inglés), y publicaciones realizadas junto con miembros del equipo en el *Gran Libro de Santa Cruz* editado por la UNPA en 1997. El segundo proyecto que integró Ercolano en este periodo, dirigido por el investigador externo, Dr. Jorge Codignotto, denominado “Evolución costera en el área del estuario del río Gallegos durante el cuaternario” tiene como rasgo particular el cambio de área de la investigación, ahora asociada a las Ciencias Exactas y Naturales (Geología). Las publicaciones realizadas por Ercolano en el marco de este proyecto son, en su gran mayoría, participaciones en congresos y jornadas nacionales e internacionales. Realizó la publicación de tres artículos en inglés en

revistas internacionales a la par de la publicación de dos capítulos de libros uno el *Gran Libro de la provincia de Santa Cruz* editado por Alfa Centro Literario, en Argentina, y otro en la *Guía geográfica interactiva de Santa Cruz* en convenio con Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Consejo Agrario Provincial (CAP) y UNPA en el año 2002.

El debate por el ordenamiento territorial de Río Gallegos

Según los registros obtenidos del digesto institucional de la UARG, en la Resolución 167/96 del Consejo Superior (CS) UNPA, la profesora Alicia Cáceres obtiene en 1996, de acuerdo con el Decreto 2.427/93, la categoría "C" del programa Nacional de Incentivos. En comunicaciones personales, Cáceres señalaba que comienza su trayectoria en investigación a comienzo de los noventa en el Centro de Investigación que funcionaba bajo la administración de la provincia cuando la institución era universidad provincial. Esta trayectoria, al igual que otras investigadoras, le permitió obtener tempranamente categoría del Programa de Incentivos necesaria para codirigir proyectos a partir de 1999.

Alicia Cáceres es una investigadora que se destacó por sus aportes desde la Geografía. Durante las Primeras Jornadas de Investigación del Centro de Investigación presentó una exposición en relación a la "Propuesta de ordenamiento territorial del área adyacente al ejido urbano de Río Gallegos" (PI 29/A017). Este proyecto tuvo como director externo al Dr. Roberto Bustos Caras, y como integrantes a Silvia Ojeda y Julio Soto. Si bien la docente no figura en la base de datos de la SECyT como integrante de este proyecto, sí figura en el Acuerdo del Consejo de Unidad de la UARG N°358/96¹² donde se reconoce a Cáceres como responsable del proyecto de investigación. En este marco, la docente

¹² Observar las inconsistencias en los diferentes archivos de la institución, es importante para comprender vacíos u omisiones que se producen al no dimensionar la importancia del 'legado cultural'.

realizó publicaciones en Congresos, revistas de geografía y un capítulo en *El gran libro de Santa Cruz* (1998). El objetivo de este proyecto fue

elaborar una propuesta de ordenamiento del área adyacente al ejido municipal de Río Gallegos, que genere un principio de racionalidad en la infraestructura y servicios para mejorar la calidad de vida de la población. (PI 29/A017)

En relación a este objetivo, Cáceres destaca en el registro audiovisual de las Primeras Jornadas la importancia de la investigación en la realización de un diagnóstico que contemple un reordenamiento teniendo en cuenta a los diferentes actores sociales que integran el territorio y a las diferentes dimensiones que lo constituyen. Luego en las Segundas Jornadas de Investigación, Cáceres retoma el trabajo realizado en los años de ejecución del proyecto anterior, debido a la importancia que tuvo el diagnóstico de reordenamiento urbano realizado y a partir del cual surgieron diferentes problemáticas habitacionales y de ordenamiento que son desarrolladas en la exposición grabada.

En paralelo, en ese periodo Cáceres es codirectora del proyecto llevado a cabo por la directora externa Dra. Analía Conte "La percepción del entorno rural y las representaciones sociales de los productores de la estepa magallánica. Su incidencia en la forma de producción puesta en práctica" (PI 29/A044), que tiene como objetivo principal "conocer la percepción del entorno rural y las representaciones sociales de los productores de la Estepa Magallánica" (PI 29/A044). Como producto de esta investigación se registra su participación en dos Congresos Internacionales, uno en Río de Janeiro y una presentación en el Primer Encuentro Internacional Humboldt que se realizó en la ciudad de Buenos Aires.

En el año 2000, se presenta como codirectora de un nuevo proyecto denominado "Estudio de la calidad de vida en una ciudad intermedia de la patagonia Austral y la percepción de sus habitantes" (PI 29/A069) que tiene como objetivo:

Estudiar la calidad de vida de los habitantes de Río Gallegos a través de dos enfoques: el objetivo, con el estudio de la problemática a través del análisis del ambiente natural y del socioeconómico; y el subjetivo con respecto al análisis de la Geografía de la percepción, es decir cómo perciben los habitantes el medio ambiente urbano. (PI 29/A069)

En el curso de esta investigación Cáceres presenta sus trabajos en siete congresos nacionales e internacionales con sede en Cuba, Chile y Polonia, un artículo publicado en una revista nacional y un capítulo del ya mencionado *El gran libro de la provincia de Santa Cruz*.

Las exposiciones en las Primeras y Segundas Jornadas dan cuenta de la relevancia del proyecto "Propuesta de ordenamiento territorial del área adyacente al ejido urbano de Río Gallegos" (29/A017), por su alto impacto social. Los resultados obtenidos en la investigación fueron motivo de discusiones entre diferentes actores de la ciudad debido a que el trabajo se enfoca en un área geográfica sobre la que existía mucha especulación del sector inmobiliario por el crecimiento acelerado de la ciudad.

Una presencia femenina en las Ciencias Naturales

La Ing. Adriana Pajares, estaba realizando su Doctorado en Ciencias Químicas en el periodo en estudio. Según la Resolución 167/96 del CS UNPA, en el año 1996 obtiene la categoría "C" del Programa Nacional de Incentivos (de acuerdo con el Decreto 2.427/93). En esta etapa la docente codirigió dos proyectos de investigación: "Fotodegradación en contaminantes ambientales en solución" (29/A021) hasta el 2000 y un proyecto con la misma denominación (29/A076) de 2000 en adelante, por lo que se entiende que es una continuidad del proyecto anterior.

Durante las Segundas Jornadas de Investigación, Pajares destaca la colaboración del laboratorio de Servicios Públicos de Santa Cruz¹³ desde 1994 y remarca que sin el apoyo de esta institución no hubiera sido posible la continuidad del proyecto. Por otra parte, en su exposición

¹³ Servicios Públicos de Santa Cruz es una empresa Provincial (Sociedad del Estado de Santa Cruz) que gestiona y provee los servicios de luz y agua.

resalta el trabajo de los Ingenieros Stettler y Haggi en la adaptación del equipamiento y de esa manera poner en uso en la universidad un instrumento de fotólisis y electrofotómetro, fundamental para la investigación que se llevaba adelante.

En relación a las producciones de Pajares en este período se destaca en su gran mayoría publicaciones en revistas internacionales en idioma inglés, como así también la participación en congresos internacionales.

La visibilidad de los estudios literarios en la patagonia austral

Como representante del área de Humanidades, abordamos la producción de la docente investigadora Marcela Arpes, quien realiza la presentación de su proyecto de investigación "La parodia en la Literatura Infantil" (29/A015) en las Primeras Jornadas de Investigación. Se trata de un proyecto dirigido por la Dra. Cresta de Leguizamón, integrado también por la profesora de la UARG Nora Ricaud. Este proyecto tenía como objetivo abordar la literatura infantil leída desde la teoría literaria, analizando la literatura infantil argentina como género de masas analizando el entramado discursivo que propone. Para ello, estudian una serie de textos literarios claves para comprender "de qué está hecha" la literatura infantil en nuestro país (PI 29/A015). En las producciones declaradas de este proyecto y el siguiente, que comienza en 1999 denominado "Narrativas y Dramaturgia Argentina de fines del 80 y los 90. El caso de las poéticas de Tununa Mercado y Rafael Spregelbulrd" (29/A046), se observa una amplia participación en eventos regionales, destacado la presencia en las Ferias del Libro de la provincia, una gran participación en la *revista Espacios*¹⁴, a la par de una

¹⁴ Consideramos importante mencionar la revista *Espacios*, ya que fue la primera publicación creada por la Universidad. Su grupo editorial inicial surgió a partir de reuniones informales de docentes de la Unidad Académica Río Gallegos. El primer número se publicó en formato impreso en diciembre de 1994, alcanzando un total de 34 ediciones hasta el año 2012. Continuando bajo el título *Espacios. Nueva Serie*, con números especializados y referato, de publicación anual. Esta revista periódica constituye, sin duda, un espacio de memoria institucional sobre la actividad de investigación en la UNPA. En 2022, fue puesta nuevamente en valor con el lanzamiento de

producción a nivel nacional a partir de la presentación en congresos nacionales y la publicación de artículos publicados en revistas nacionales e internacionales radicadas en España.

Creación de la línea de investigación en el área productiva y social

La Licenciada Liliana Artesi desarrolló estudios sobre la estructura económica social de la región Patagónica. Durante las Primeras Jornadas de Investigación presenta en conjunto con el Lic. Rubén Zárate un avance del Proyecto de investigación “La Patagonia Austral. Las nuevas condiciones de la integración horizontal. Los nuevos escenarios económicos sociales” (PI 29/A011). En el registro audiovisual quedan evidencias del trabajo que llevaban adelante en la zona a partir de estudios regionales comparativos e interrelacionados con Chile. Por otra parte, en esta exposición se plantea que son escasos trabajos existentes sobre esta temática y se subraya la necesidad de generar matrices de análisis para el estudio de variados sectores con diferentes dinámicas.

Artesi fue una de las precursoras de estudios sobre la estructura económica social de la región en nuestra universidad y junto al Lic Zárate comenzaron una línea de investigación y desarrollo regional. En el Proyecto “Las condiciones de viabilidad para la aplicación de recursos humanos y la innovación tecnológica en políticas de desarrollo local” (PI 29/A066), continúan con esa línea de investigación y se destaca la perspectiva PES (Plan Estratégico Situacional) a través de la cual llevan adelante la investigación.

En ambos proyectos de investigación se identifica que Artesi participó junto a su equipo en congresos nacionales e internacionales, destacándose los relacionados con la integración y el desarrollo regional. Por otra parte, esta investigadora publicó artículos en la revista Espacios y dos capítulos en los libros *Transformaciones sociales, políticas y culturales en América latina a fin del milenio: Los desafíos de*

ESPACIOS Digital. Revista de Humanidades y Ciencias Sociales, editada y publicada por la institución.

la integración (UNESCO, Univ. 3 de Febrero y La Matanza) y *Desarrollo Turístico en El Calafate* (Ed. CEPAL- Naciones Unidas, Santiago de Chile).

Consideraciones Finales

La consolidación de la investigación en la Universidad Nacional de la Patagonia Austral ha sido un proceso complejo, marcado por la construcción de un conocimiento anclado en las necesidades locales y regionales. En este proceso, la participación de las mujeres investigadoras ha sido esencial por su contribución a proyectos de gran relevancia y por su papel en la formación de esta comunidad académica.

En primer lugar, hemos detectado una gran participación de las mujeres desde el inicio en la investigación, ocupando rápidamente cargos que les permitieron consolidar su carrera académica principalmente en las áreas de Ciencias Sociales y Humanas. Un caso a destacar en el área de Ciencias Naturales por su trayectoria en investigación es el de la Dra. Pajares quien presenta una temprana profesionalización de su actividad y cursó su Doctorado en Ciencias Químicas en el año 1996, momento en que recién comenzaba a formalizarse la investigación en la UNPA.

Nos parece importante destacar los aportes significativos de las investigadoras mediante el desarrollo de actividades relevantes para el territorio y la internacionalización de sus producciones, lo que ha permitido ampliar el alcance y la visibilidad de la actividad científica de la UNPA.

El rescate y digitalización de los registros que aún existen, permite vislumbrar la importancia de la participación de las investigadoras en la integración de la ciencia y la tecnología al sistema nacional. Investigadoras como Adriana Pajares, con un perfil internacional en la difusión de sus trabajos, Alicia Cáceres, con su enfoque en el ordenamiento territorial y la percepción social del entorno, Liliana Artesi quien destaca su labor en economías regionales, con una mirada especial sobre el espacio que habita, Marcela Arpes, quien consolida la

investigación en teoría y crítica literaria en la región y a partir de allí a nivel nacional e internacional, Betina Ercolano, quien comienza a posicionar a la institución como un referente de peso en los estudios arqueológicos, contribuyeron significativamente a la generación de conocimiento situado y relevante para la provincia.

La historia de la investigación en la UNPA demuestra que la producción de conocimiento en contextos periféricos es posible cuando se construyen vínculos con el territorio y se articulan proyectos con sectores locales y regionales. A pesar de las dificultades iniciales, los esfuerzos por consolidar equipos interdisciplinarios y la integración de la universidad en el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación han sido determinantes para el desarrollo de la investigación en la institución. Las experiencias de las primeras investigadoras y la recuperación de sus aportes son testimonio de la importancia de continuar promoviendo un espacio de investigación que reconozca y valore las múltiples contribuciones al conocimiento, asegurando su preservación para las futuras generaciones.

Referencias

A) Documentación relevada

Acuerdo 358/96-CU-UNPA-UARG del Consejo de Unidad de Río Gallegos. 1996.

uarg.unpa.edu.ar/apps/digesto/INSTRU_LEGALES/UARG/CU/1996/ACU1960358.pdf.

Decreto Nacional 2427/93. Poder Ejecutivo Nacional [ARGENTINA]. Establécese incentivo para el personal docente de las Universidades Nacionales. 1993.

<https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/decreto-2427-1993-19168/texto> .

Decreto Provincial Nº 163/62 [Provincia de Santa Cruz]. 1962.

Instituto Universitario Santa Cruz (6 de marzo de 1989). *Plan de Desarrollo Institucional "Hacia una nueva Universidad"*. Universidad Nacional de la Patagonia Austral.

Ley N° 2.071 de 1988 [Provincia de Santa Cruz]. *Personería Jurídica del Instituto Universitario de Santa Cruz*. 15 de diciembre de 1988.

Ley N° 2.212 de 1991 [Provincia de Santa Cruz]. *Personería Jurídica de la Universidad Federal de la Patagonia Austral*.

Ley N° 17.778 de 1968. *Validez en todo el país de los títulos o grados otorgados por la Universidades e Institutos de Enseñanza Superior universitaria provinciales*. 12 de junio de 1968.
<https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-17778-25717>

Resolución 002/96-AU-UNPA [Universidad Nacional de la Patagonia Austral]. Estatuto de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral. 1996. <https://www.unpa.edu.ar/institucional/estatuto/estatuto-de-la-universidad-nacional-de-la-patagonia-austral?page=show>.

Resolución 167/96-CS-UNPA [Universidad Nacional de la Patagonia Austral]. ASIGNA Categorías de Docente Investigador en el marco del Decreto 2427/93 del Poder Ejecutivo. Boletín Oficial | Boletín Oficial UNPA Universidad Nacional de la Patagonia Austral (1997). *I Jornadas del Centro de Investigación* [Video formato VHS].

Universidad Nacional de la Patagonia Austral (2000). *II Jornadas del Centro de Investigación* [Video formato VHS].

B) Bibliografía Citada

Albornoz, M., Barrera, R., Matas, L., Osorio, L. y Sokil, J. (2018). Las brechas de género en la producción científica Iberoamericana. *Papeles del Observatorio*, 9, 2-30 https://panorama.oei.org.ar/_dev2/wp-content/uploads/2019/03/Papeles-del-Observatorio-N%C2%B0-09.pdf.

Barrancos, D. (2010). Mujeres en la Argentina: un balance frente al Bicentenario. *Revista de trabajo*, 6(8), 323-331.

Beigel, F. (2014). Publishing from the Periphery: Structural heterogeneity and segmented circuits. The evaluation of scientific publications for tenure in Argentina's CONICET. *Current Sociology*, 62, 743-765. <https://doi.org/10.1177/0011392114533977>.

Beigel, F. (2018). Las relaciones de poder en la ciencia mundial. Un anti-ranking para conocer la ciencia producida en la periferia. *NUSO*, 247, 13-

26. <http://nuso.org/articulo/las-relaciones-de-poder-en-la-ciencia-mundial/>

Beigel, F., Gallardo, O. y Bekerman, F. (2018). Institutional expansion and scientific development in the periphery. The structural heterogeneity of Argentina's academic field (1983-2015). *Minerva. A Review of Science, Learning and Policy*, 56(3), 305-331. <http://dx.doi.org/10.1007/s11024-017-9340-2>.

Bekerman, F. (2016). El desarrollo de la investigación científica en Argentina desde 1950: entre las universidades nacionales y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. *Revista Iberoamericana de Educación Superior*, VII (18), 3-23. <http://ref.scielo.org/3274bt>.

Burín, M. (1987). *Estudios sobre la subjetividad femenina: mujeres y salud mental*. Grupo editor Latinamericano, Texas.

Estébanez, M. E. (2010). Género y profesión en el análisis de la ciencia argentina. En Gervasoni, J. (comp.) *Foro nacional interdisciplinario mujeres en ciencia, tecnología y sociedad*. Argentina: CNEA.

Forchino, M. V. y Cadin Oyarzo, V. (2022). ¿PAPEL O PAPER? Un estudio sobre los medios de legitimación de la investigación en letras en la UNPA (1995-2016). *VII Encuentro de Investigadores de la Patagonia Austral*. Secretaría de Ciencia y Tecnología, UNPA.

Forchino, M. V. y Gasel, A. (2023). A study of academic cooperation networks in the research function of Literature studies at the Universidad Nacional de la Patagonia Austral (1996-2016). *AWARI*, 4, 1-16. <https://doi.org/10.47909/awari.43>.

Gallardo, O (2022). Carrera académica y asimetrías de género en el CONICET, Argentina (2004-2018). *Temas Sociológicos* (30). 489-521. DOI: 10.29344/07196458.30.2985.

Gasel, A y Forchino, M. V. (2024). Iris Bergero: docencia e investigación en semióticas. Notas sobre la institucionalización de la semiótica en las periferias de Argentina (Río Gallegos, 1979-2015). *Papeles del centro*, 19 (29). DOI: <https://doi.org/10.14409/pc.2024.29>.

Gómez, M. S. (2022). Docencia e investigación en clave de género. *RevIISE - Revista De Ciencias Sociales Y Humanas*, 20(20), 45-53. Recuperado de <https://www.reviise.unsj.edu.ar/index.php/reviise/article/view/670>.

Martínez, A. T. (2013). Intelectuales de provincia, entre lo local y lo periférico. *Prismas*, 17, 169-180.

Oriz-Ortega, A. y Armendáriz Sánchez, S. (2017). Miradas comparativas para el análisis de las trayectorias académicas de las investigadoras en México. *Reencuentro. Análisis De Problemas Universitarios*, 29 (74), 171-192.

Rossiter, M. W. (1993). The Matthew Matilda Effect in Science. *Social Studies of Science*, 23(2), 325-341. <https://doi.org/10.1177/030631293023002004>.

Vessuri, H., Canino, M. y Rausell, M. (2004). Desarrollos metodológicos para la inclusión de la variable de género en la construcción de indicadores de ciencia, tecnología e innovación en la región iberoamericana. *Proyecto Hacia la construcción de un sistema de indicadores de Ciencia, Tecnología e Innovación. Plataforma Básica (OEA)*. Recuperado de <http://www.ricyt.org/category/biblioteca/documentos-de-trabajo/>.

Zárate, R. y Mansilla, C. (2004). Reflexiones en torno de las posibilidades de la sociedad del conocimiento en regiones alejadas. El caso de la Universidad de la Patagonia Austral. Rubén Zárate y Liliana Artiesi (coord.) *Conocimiento, periferia y desarrollo: Los nuevos escenarios en la Patagonia Austral*, 235-289. Biblos.

*Autoras

María Verónica Forchino (mforchino@uarg.unpa.edu.ar): Profesora de Matemáticas (Facultad de Matemática Astronomía y Física de la UNC), Especialista en enseñanza de las ciencias por la Universidad de San Andrés. Estudiante de posgrado en el doctorado en Ciencias Sociales de la UNPA, con tesis doctoral finalizada y entregada. Docente adjunta ordinaria en el área de estadística en la UNPA desde 2017. Ha participado de investigaciones en estadística aplicada a las finanzas entre 2011 y 2017. En 2018 se incorpora como miembro de grupos de investigación en la UNPA, en los que se especializa en la estadística aplicada a las ciencias sociales. Ha dirigido becas de iniciación a la investigación del CIN y becas de incentivo a la investigación para estudiantes de la UNPA. Participa en proyectos de extensión vinculados a la comunicación pública de las ciencias.

María Gabriela Ramos (gramos@uarg.unpa.edu.ar): Docente investigadora. Licenciada en Comunicación Social con orientación en Comunicación Audiovisual (Universidad Nacional de Córdoba). Tesista de la Maestría en Procesos Educativos Mediados por Tecnologías del Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba. Profesora Adjunta Ordinaria en el área de Medios Masivos orientación audiovisual de la

Universidad Nacional de la Patagonia Austral. Es categoría V del Programa de Incentivos de Investigación y categoría B de extensionista de la UNPA. Integró diferentes proyectos de extensión e investigación relacionados a la Comunicación de las ciencias, y a la producción y realización audiovisual. Realizó diferentes publicaciones en revistas nacionales e internacionales relacionadas a las temáticas que trabaja. Es integrante del consejo asesor de la Escuela de Comunicación desde el año 2017.
